

Минченко М.М., Ноздрин Н.Н.
Москва, ИНИП РАН
mm_min@mail.ru, nnozdr@yandex.ru

ОЦЕНКА УРОВНЯ ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ В РЕГИОНАХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ

Повышение уровня финансовой доступности покупки жилья на рынке является одной из важных задач современной жилищной политики последних лет. Для Дальневосточного федерального округа России (ДФО), с его проблемами закрепления имеющегося и привлечения дополнительного населения, проблема доступности жилья является одной из ведущих.

Большинство мероприятий, разрабатываемых государством для решения жилищной проблемы, ориентированы, прежде всего, на дальнейшее совершенствование рыночных отношений в жилищной сфере, поскольку они предусматривают покупку жилья. Это, прежде всего, повышение роли ипотеки и других форм жилищного кредитования путем снижения ставок по кредитам (программы льготной ипотеки, «социальной» ипотеки для ряда групп населения или регионов и т.д.). К сожалению, такая альтернатива, как преимущественное развитие арендного сектора жилья, по-прежнему остается вне серьезного внимания властей всех уровней. В современных условиях невыгодно это и строительному бизнесу.

Ранее нами проведено исследование регионов ДФО по целому ряду характеристик состояния жилищной сферы. Показано, что по большинству этих характеристик регионы Дальнего Востока отстают от среднероссийского уровня. В дальневосточных регионах существует высокая потребность в кардинальном улучшении ситуации в сфере обеспечения доступным и комфортным жильем, качественными жилищно-коммунальными услугами, современной комфортной и безопасной средой проживания. Здесь мы хотим более углубленно рассмотреть такой аспект жилищной проблемы, как финансовая доступность приобретения населением жилья в собственность – путем проведения расчетов сразу по нескольким показателям доступности жилья. Такая мультивариантная оценка уровня доступности жилья позволяет, на наш взгляд, повысить объективность и надежность результатов анализа жилищной доступности.

Существует целый ряд методов оценки финансовой доступности жилья для населения на рынке. Базовыми данными для построения показателей доступности являются: цены по обоим рынкам жилья, уровень заработной платы и денежных доходов населения, распределение доходов, прожиточный минимум, параметры ипотечного кредитования (таблица 1).

Таблица 1

Исходные данные для расчета показателей доступности жилья, 2020 г.

	Средн. цена на перв. рынке жилья, руб.	Средн. цена на втор. рынке жилья, руб.	Среднемес. зар.плата, руб.	Средн. душевой ден. доход, руб./мес.	Медианный душевой ден. доход, руб./мес.	Величина прожит. минимума, руб.
Российская Федерация	79003	66712	51352	35676	27292	11329
Дальневосточный ФО	91094	82013	60358	38696	–	–
Респ. Бурятия	59313	60402	41800	25770	21131	12333
Респ. Саха (Якутия)	95813	88281	77178	45552	35303	17824
Забайкальский край	74943	64039	47172	26626	21966	12999
Камчатский край	73474	75133	85623	54227	43382	21524
Приморский край	110507	103814	50105	37342	29874	14025
Хабаровский край	88591	81714	53113	41734	33596	15569
Амурская область	85423	83996	52430	35020	27316	13530
Магаданская обл.	95792	56702	102843	68302	53617	20830
Сахалинская обл.	131348	127998	92518	60136	46004	16130
Еврейская авт. обл.	35968	41294	46237	27957	23624	15416
Чукотский авт.окр.	*	*	120641	89436	67971	20149

* Данные по рынку жилья Чукотского АО отсутствуют.

1. Один из самых простых измерителей уровня доступности жилья – величина площади жилья, которую один занятый может приобрести на одну месячную заработную плату: $H = w/p$, где: w – среднемесячная заработная плата; p – среднерыночная стоимость 1 кв. м общей площади жилья.

По этому показателю Дальний Восток не сильно отличается от среднероссийского уровня. Среднестатистический занятый россиянин за свою зарплату может приобрести 0,65 кв.м. на первичном рынке и 0,77 кв.м. общей площади жилья на вторичном рынке, а дальневосточник – 0,66 и 0,74 кв.м, соответственно. Региональная дифференциация довольно сильная. На первичном рынке максимум пришелся на Еврейскую автономную область – 1,29 кв.м. на одну зарплату, минимум – в Приморском крае 0,45 кв.м. На вторичном рынке больше всего жилья можно приобрести в Магаданской области – 1,81 кв.м, меньше всего опять-таки в Приморском крае – всего 0,48 кв.м (расчетные данные по всем показателям см. в таблице 2).

2. Наиболее широкое распространение получил так называемый классический показатель (коэффициент) доступности жилья – *Housing Affordability (HA)*. В России он рассчитывается как отношение среднерыночной цены стандартной двухкомнатной квартиры (54 кв. м) к годовому доходу семьи из 3-х человек со среднедушевым уровнем денежных доходов: $HA = S/R$ где: S – среднерыночная стоимость квартиры площадью 54 кв. м; R – средний годовой доход семьи из 3-х человек.

Это соотношение показывает, сколько лет среднестатистическое домохозяйство должно накапливать свои доходы, не тратя их, чтобы купить стандартную двухкомнатную квартиру по средней рыночной цене на первичном (вторичном) рынке жилья, или во сколько раз рыночная цена стандартной жилищной единицы больше годового дохода семьи. Наиболее

благоприятными считаются значения коэффициента доступности, не превышающие 3-х лет.

Согласно этому показателю, ситуация на Дальнем Востоке хуже, чем в среднем по России. Доступность жилья в среднем по стране составила 3,32 лет на первичном рынке жилья и 2,89 лет на вторичном. В ДФО доступность составила 3,53 и 3,18 лет, соответственно. Наиболее доступно жилье в Еврейском автономном округе на первичном рынке – потребуется 1,93 лет, на вторичном рынке – в Магаданской области – 1,25 лет. Столь высокие показатели связаны с низкими ценами на жилье в связи с их плохим качеством и большим миграционным оттоком из этих регионов.

Наиболее востребованное и дорогое жилье в Приморском крае, вследствие чего коэффициент доступности составил здесь 4,44 лет на первичном и 4,17 лет на вторичном рынке жилья.

3. *Классический коэффициент доступности жилья на основе медианного уровня денежных доходов (HA_{med})*. По международной методике при исчислении коэффициента доступности жилья используется не средняя, а медианная цена жилищной единицы (дома, квартиры) на рынке жилья определенной городской территории, которая относится к годовому медианному (а не среднему) доходу домохозяйств, проживающих на данной территории. Тем самым, в отличие от российской методики, априори не задается площадь приобретаемой жилой единицы (54 кв.м), а учитывается тот ее размер, который складывается в результате проведения сделок купли-продажи на данной территории. Исчисление медианной цены продаваемого жилья возможно только при знании распределения цен и площади продаваемого жилья по всей совокупности сделок купли-продажи, что в нашем случае недоступно. Распределение денежных доходов населения, а, следовательно, и медианный уровень дохода нам известны. Поэтому мы рассчитываем соответствующий коэффициент для покупки стандартной квартиры с учетом медианного уровня доходов, что позволяет учесть их дифференциацию.

В среднем по России значения этого показателя составили 4,34 и 3,67 лет на первичном и вторичном рынках жилья, соответственно. Медианный доход не сильно меняет картину распределения регионов ДФО по степени доступности жилья. Максимально доступное жилье опять-таки в Еврейской автономной области на первичном рынке (2,28 лет) и в Магаданской области на вторичном (1,59 лет). Самое недоступное жилье в Приморском крае (5,55 и 5,21 лет).

4. *Модифицированный коэффициент доступности жилья с учетом величины прожиточного минимума (HA_{mod})* рассчитывается для того, чтобы учесть общий уровень жизни в регионе. Здесь из среднегодового дохода семьи вычитается величина прожиточного минимума в расчете на год: $HA_{mod} = S / (R - M)$, где: M – прожиточный минимум семьи на год; S – среднерыночная стоимость квартиры площадью 54 кв. м; R – средний годовой доход семьи из 3-х человек. Коэффициент показывает количество

лет, за которое семья может накопить средства для приобретения квартиры, откладывая все свои доходы, превышающие минимальные средства, тратящиеся на удовлетворение базовых потребностей.

Среднее для России значение этого показателя составляет 4,87 и 4,11 лет на первичном и вторичном рынках жилья. На Дальнем Востоке жизнь значительно более дорогая, чем во многих других регионах страны. Поэтому, согласно модифицированному коэффициенту, в регионах ДФО значительно менее доступно. Самое доступное жилье оказалось в Магаданской области на обоих рынках (3,03 и 1,79 лет). Самое недоступное в этом случае наблюдается в Забайкальском крае (число лет накопления составило 8,25 и 7,05 лет, соответственно). Приморский край по степени недоступности опустился на второе место на первичном рынке (7,11 лет) и на третье место на вторичном рынке (6,68 лет), пропустив «вперед» Республику Бурятию.

5. С развитием ипотеки все большее распространение получает *индекс доступности приобретения жилья с кредитом (HAI – Housing Affordability Index)*. Он показывает соотношение фактического уровня доходов среднестатистического домохозяйства и минимального уровня доходов, которые необходимо иметь для приобретения стандартной квартиры площадью 54 кв.м. с помощью ипотечного кредита, выдаваемого на стандартных условиях. То есть индекс *HAI* рассчитывается как соотношение среднестатистического денежного дохода семьи (домохозяйства) и минимального дохода домохозяйства, необходимого для приобретения жилья с кредитом на стандартных условиях (в процентах). Минимальный среднемесячный доход семьи (*TI*) определяется по формуле:

$$TI = \frac{\frac{LTV}{100\%} \cdot S_1 \cdot 54 \cdot \frac{r}{12 \cdot 100\%}}{1 - \left(1 + \frac{r}{12 \cdot 100\%}\right)^{-12n}} \cdot \frac{100\%}{DTI}, \text{ где: } LTV - \text{доля заемных средств в}$$

стоимости приобретаемого жилья (%); S_1 – средняя рыночная стоимость 1 кв.м жилья (руб.); r – процентная ставка по ипотечному кредиту или займу (% в год); n – срок ипотечного кредита или займа (лет); DTI – доля платежа по ипотечному кредиту (займу) в доходах семьи (%).

Этот индекс для РФ и регионов ДФО рассчитан нами с использованием следующих параметров ипотечного жилищного кредитования: доля заемных средств в стоимости приобретаемого жилья $LTV = 80\%$; процентная ставка по ипотечным кредитам $r = 5\%$; срок ипотечного кредита $n = 20$ лет; предельная доля платежа по ипотечному кредиту в доходах семьи $DTI = 33,3\%$. Порядок следования регионов аналогичен предыдущим.

6. Обобщающим показателем доступности жилья для населения региона является *доля семей (домохозяйств), для которых доступна*

покупка стандартной квартиры на рынке жилья за счет собственных и привлеченных средств (ипотеки). Для расчета этого показателя минимальный среднемесячный доход семьи, необходимый для приобретения стандартного жилья, сравнивается с данными о распределении семей по уровню среднемесячного дохода и определяется доля семей с доходами выше минимально необходимого.

В большинстве регионов ДФО этот показатель выше, чем в среднем по РФ. На первичном рынке эта доля (при кредитной ставке 5%) варьирует от 48,5% в Приморском крае до 91,8% в Еврейской автономной области (в среднем по РФ – 60,2%), на вторичном рынке – от 51,5% в Приморском крае до 95,4% в Магаданской области (в среднем по РФ – 68,1%).

Таким образом, для комплексной характеристики финансовой доступности жилья в регионах ДФО построены частные и интегральный рейтинги регионов по следующим индикаторам: 1) коэффициент доступности жилья на основе среднемесячной заработной платы; 2) классический коэффициент доступности жилья на основе среднегодового дохода; 3) классический коэффициент доступности жилья на основе медианного уровня денежных доходов; 4) модифицированный коэффициент доступности жилья с учетом величины прожиточного минимума; 5) индекс доступности приобретения жилья в собственность с использованием собственных и заемных средств; 6) доля домохозяйств, для которых доступно приобретение стандартной квартиры с использованием собственных и заемных средств. Результаты расчетов приведены в табл. 2-4.

Таблица 2

Показатели доступности жилья на первичном и вторичном рынках по регионам Дальневосточного ФО*, 2020 г.

	Показатели доступности жилья на первичном рынке						Показатели доступности жилья на вторичном рынке					
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
Российская Федерация	0,65	3,32	4,34	4,87	158,2	60,2	0,77	2,80	3,67	4,11	187,4	68,1
Дальневосточный ФО	0,66	3,53	–	–	148,8	–	0,74	3,18	–	–	165,3	–
Респ. Бурятия	0,70	3,45	4,21	6,62	152,2	63,5	0,69	3,52	4,29	6,74	149,5	62,4
Респ. Саха (Якутия)	0,81	3,16	4,07	5,18	166,6	63,6	0,87	2,91	3,75	4,78	180,8	67,7
Забайкальский край	0,63	4,22	5,12	8,25	124,5	52,2	0,74	3,61	4,37	7,05	145,7	61,3
Камчатский край	1,17	2,03	2,54	3,37	258,6	85,4	1,14	2,08	2,60	3,45	252,9	84,6
Приморский край	0,45	4,44	5,55	7,11	118,4	48,5	0,48	4,17	5,21	6,68	126,0	51,5
Хабаровский край	0,60	3,18	3,96	5,08	165,1	66,4	0,65	2,94	3,65	4,68	179,0	70,7
Амурская область	0,61	3,66	4,69	5,96	143,7	56,5	0,62	3,60	4,61	5,86	146,1	57,5
Магаданская обл.	1,07	2,10	2,68	3,03	249,8	83,1	1,81	1,25	1,59	1,79	422,1	95,4
Сахалинская обл.	0,70	3,28	4,28	4,48	160,4	61,3	0,72	3,19	4,17	4,36	164,6	62,6
Еврейская авт. обл.	1,29	1,93	2,28	4,30	272,4	91,8	1,12	2,22	2,62	4,94	237,2	87,4

* Без учета Чукотского АО, т. к. данные по рынку жилья здесь отсутствуют.

Таблица 3

Ранги регионов ДФО по доступности жилья на первичном и вторичном рынках по методу порядкового шкалирования (МПШ)*, 2020 г.

	Первичный рынок жилья								Вторичный рынок жилья							
	1	2	3	4	5	6	Средний ранг	Место по МПШ	1	2	3	4	5	6	Средний ранг	Место по МПШ
Респ. Бурятия	5	7	6	8	7	6	6,5	7	7	7	7	9	7	7	7,3	7
Респ. Саха (Якутия)	4	4	5	6	4	5	4,7	4	4	4	5	5	4	5	4,5	4
Забайкальский край	7	9	9	10	9	9	8,8	9	5	9	8	10	9	8	8,3	9
Камчатский край	2	2	2	2	2	2	2,0	2	2	2	2	2	2	3	2,2	2
Приморский край	10	10	10	9	10	10	9,8	10	10	10	10	8	10	10	9,7	10
Хабаровский край	9	5	4	5	5	4	5,3	5	8	5	4	4	5	4	5,0	5
Амурская область	8	8	8	7	8	8	7,8	8	9	8	9	7	8	9	8,2	8
Магаданская обл.	3	3	3	1	3	3	2,7	3	1	1	1	1	1	1	1,0	1
Сахалинская обл.	6	6	7	4	6	7	6,0	6	6	6	6	3	6	6	5,5	6
Еврейская авт. обл.	1	1	1	3	1	1	1,3	1	3	3	3	6	3	2	3,3	3

*Без учета Чукотского АО, т. к. данные по рынку жилья здесь отсутствуют.

Таблица 4

Индексы доступности жилья на первичном и вторичном рынках по регионам ДФО по методу линейного масштабирования (МЛМ)*, 2020 г.

	Первичный рынок жилья								Вторичный рынок жилья							
	1	2	3	4	5	6	Сумм. индекс	Ранг	1	2	3	4	5	6	Сумм. индекс	Ранг
Респ. Бурятия	0,30	0,39	0,41	0,31	0,22	0,35	1,98	7	0,16	0,22	0,25	0,06	0,08	0,25	1,02	8
Респ. Саха (Якутия)	0,43	0,51	0,45	0,59	0,31	0,35	2,64	4	0,29	0,43	0,40	0,43	0,19	0,37	2,11	5
Забайкальский край	0,21	0,09	0,13	0,00	0,04	0,09	0,56	9	0,20	0,19	0,23	0,00	0,07	0,22	0,91	9
Камчатский край	0,86	0,96	0,92	0,93	0,91	0,85	5,44	2	0,50	0,72	0,72	0,68	0,43	0,75	3,80	2
Приморский край	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,22	10	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,07	10
Хабаровский край	0,18	0,50	0,49	0,61	0,30	0,41	2,49	5	0,13	0,42	0,43	0,45	0,18	0,44	2,05	4
Амурская область	0,19	0,31	0,26	0,44	0,16	0,18	1,55	8	0,11	0,20	0,17	0,23	0,07	0,14	0,90	7
Магаданская обл.	0,74	0,93	0,88	1,00	0,85	0,80	5,20	3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	1
Сахалинская обл.	0,30	0,46	0,39	0,72	0,27	0,30	2,44	6	0,18	0,34	0,29	0,51	0,13	0,25	1,70	6
Еврейская авт. обл.	1,00	1,00	1,00	0,76	1,00	1,00	5,76	1	0,48	0,67	0,72	0,40	0,38	0,82	3,46	3

*Без учета Чукотского АО, т. к. данные по рынку жилья здесь отсутствуют.

МПШ предполагает, что используется простое ранжирование по каждой переменной, и регионы располагаются в порядке увеличения среднего значения рангов. При МЛМ строятся индексы путем нормирования значений для каждой переменной на разницу между их максимумом и минимумом, и регионы располагаются в порядке убывания суммарного значения индексов. Различия следования регионов по использованным методам оценки доступности на обоих рынках незначительны. Наиболее доступно жилье в Еврейской авт. области, Магаданской области, Камчатском крае; самое недоступное – в Приморском и Забайкальском краях. Высокие значения показателей доступности в регионах ДФО обусловлены относительно высоким уровнем доходов населения, невысоким уровнем спроса на жилье из-за миграционного оттока, низким качеством жилья в ряде регионов.